

**RAPOARTELE ANUALE ALE ZEMSTVELOR – SURSE IMPORTANTE
PENTRU STUDIAREA ISTORIEI MODERNE A BASARABIEI
(STUDIU DE CAZ: ANUL 1900)**

*Annual reports of the zemstvos – important sources for study of the modern history
of Bessarabia (Case Study: the year 1900)*

CZU: 94(478)''1865''(093)
DOI: 10.5281/zenodo.19203364

Cristina GHERASIM

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8615-6086>
Doctor în istorie, Universitatea de Stat din Moldova
E-mail: cristina.gherasim@usm.md

Diana MOCANU

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1262-3574>
Studentă, Universitatea de Stat din Moldova
E-mail: mocanu.diana@usm.md

Summary. Zemstvo is an institution of local self-government which could be seen as method of promoting national interest, but, also as an institution which supports the integration of Bessarabia in the administrative system of Russian Empire. An important source for studying modern history of Bessarabia are annual reports of the zemstvos, because they offer a series of data about the development of this governorate as a component part of Russian Empire. This study is based on the year of 1900, a year which represents transition from the XIX-th to XX-th century. The analysis which is based on this historical source, it's describing the involvement of this institution in local and regional administration, expansion for education and healthcare. In such a way, it is presented as a bivalent function institution – as an administrative and a social one.

Key words: Bessarabia, zemstvo, administration, social politics, reports.

În anii '50 ai secolului al XIX-lea evoluția Imperiului Rus era marcată de o criză de sistem acutizată și de înfrângerea acestuia în războiul Crimeiei (1853–1856), fapt care a servit drept motiv pentru promovarea unor reforme în domeniul politico-administrativ, social-economic și cultural de către administrația țaristă, având ca scop modernizarea statului. Una din aceste reforme este cea a zemstvelor. Instituția zemstvei a apărut în condițiile crizei social-economice și politice existente în Rusia, din necesitatea de a adapta absolutismul la noile exigențe ale dezvoltării capitaliste. La 1 ianuarie 1864, după discutarea în Consiliul de stat al Rusiei, a fost aprobat de țarul Alexandru II *Regulamentul despre instituțiile zemstvei guberniale și județene*¹, fiind create în 34 din cele 50 de gubernii ale Imperiului Rus (partea europeană). Zemstva, chiar de la crearea ei a trezit suspiciuni birocrăției țariste. Ținerea sub control strict a activității instituțiilor zemstvei, limitarea competențelor și subordonarea ei administrației țariste a fost o grijă permanentă a autorităților țariste. Menționăm faptul că la momentul introducerii zemstvelor în Basarabia statutul zemstvei fusese supus deja unor

¹ *Полное Собрание законов Российской Империи, Собр. II, т. 39, ч. 1, № 40457, pp. 1-14.*
https://nlr.ru/e-res/law_r/search.php

modificări în direcția limitării posibilităților și competențelor lor, pe care le enumerăm: a) prin hotărârea Comitetului de miniștri din 22 iulie 1866 instituțiile zemstvei au fost puse în subordinea directă a guvernatorilor; b) conform unor circulare și a legii din 21 noiembrie 1866 zemstvelor le-a fost redusă baza impozabilă, ele fiind lipsite de dreptul de supune impozitării veniturile întreprinderilor comerciale și industriale; c) în 1867 zemstvele au fost lipsite de posibilitatea de a comunica între ele și de a-și publica rapoartele de activitate fără permisiunea guvernatorului². Aceste instituții de guvernare locală aveau un spectru de activități clar specificat care *se limita exclusiv la problemele economice și de gospodărie ale fiecărei gubernii sau ale fiecărui județ*: administrarea bunurilor și veniturilor provenite din taxele și impozitele locale, asigurarea sănătății publice, întreținerea mijloacelor de comunicare, ajutor categoriilor sociale defavorizate – orfani, văduve, sprijinirea învățământului public și al dezvoltării agriculturii, industriei, comerțului, fiind în mare parte chestiuni administrative și gospodărești³.

Ulterior, la 15 noiembrie 1868, a fost emisă o hotărâre privind aplicarea Regulamentului din 1 ianuarie 1864 în Basarabia, vizând introducerea zemstvelor în teritoriul dintre Prut și Nistru. Procesul introducerii zemstvelor în Basarabia s-a extins în timp datorită nehotărârii manifestate atât de autoritățile provinciale, cât și de cele centrale rusești. Autoritățile provinciale presupuneau că între zemstve – exponente al interesului local și autoritățile administrative – exponente ale puterii centrale rusești vor apărea disensiuni. Erau îngrijorate și de faptul că zemstvele în condițiile Basarabiei puteau evolua în centre de promovare a ideilor naționale. În același timp, autoritățile centrale, cât și cele locale vedeau în zemstve un instrument de atragere a nobilimii locale de partea Rusiei. Asupra introducerii zemstvelor în Basarabia a influențat și factorul extern, aceasta era privită ca un act politic și propagandistic: Rusia ar fi demonstrat prin exemplul Basarabiei că este un stat care promovează reforme burgheze și că posedă un sistem de administrare superior celor existente în statele vecine. Introducerea zemstvelor în Basarabia s-a reținut și din cauza că autoritățile rusești erau de părere că până la rezolvarea problemei țărănești în Basarabia e prematur de a introduce aici noile structuri ale administrației locale⁴.

Zemstvele au fost instituții electivă, activitățile cărora se discutau și gestionau atât prin adunările convocate anual, cu statut ordinar sau extraordinar, cât și prin Consiliile de zemstva – organele lor executive, cu activitate continuă. În Basarabia zemstva a funcționat la nivel gubernial și județean - șapte zemstve județene fiind active la Hotin, Iași (Bălți, din anul 1887), Soroca, Orhei, Chișinău, Bender, Akkerman – zemstva județeană jucând în fapt rolul de verigă principală în sistemul de autoadministrare locală⁵. Astfel, conform art.33 din acest Regulament, valabil pe întreg teritoriul Imperiului Rus, din partea proprietarilor de pământ urmează să fie ales câte un consilier de la 10500 desetine de pământ, de unde rezultă că în Basarabia (conform legii cu privire la aplicarea Regulamentului zemstvelor în Basarabia, aveau dreptul de a participa la zemstvele guberniale persoanele din județele: Chișinău, Or-

² Ludmila Coadă, *Autoadministrarea locală în Imperiul Țarist și în Basarabia în a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX: evoluția instituției zemstvei*, în: *Administrarea Publică*, nr. 2, 2009, p. 45.

³ Полное Собрание законов Российской Империи (ПСЗРИ), Собр. II, т. 39, ч. 1, № 40457, 1864, СПб, p. 2. https://nlr.ru/e-res/law_r/search.php

⁴ Sergiu Cornea, *Organizarea administrativă a Basarabiei sub ocupația țaristă (1812–1917)*, Brăila, 2019, pp. 162-163

⁵ Ludmila Coadă, *Zemstva județului Bălți: repere istorice*, în: *Revista de istorie și politică*, nr. 1, 2011, p. 23.

hei și Hotin care dețineau 200 de desetine, Iași și Soroca – 250 de desetine și din județele Bender și Akkerman – 300 de desetine)⁶ trebuiau să fie aleși 203 reprezentanți ai proprietarilor de pământ, dat fiind faptul că aceștia dețineau, în total, 2131835 desetine de pământ.

Astfel, zemstva trebuia să fie un organ reprezentativ al mai multor categorii sociale, prin criteriile instituite, ea devine o instituție nobiliară. Faptul că nobilii dețineau majoritatea în zemstvele județene și în cea gubernială este confirmat de rezultatele primelor alegeri. De exemplu, adunarea zemstvei guberniale, din 1869, era formată din 53 de consilieri, dintre care 73,4% erau mari proprietari, 15,1% – orașeni, 5,6% – țărani și 1,9% – reprezentanți ai clerului. Printre cei 53 de consilieri ai zemstvei guberniale se înscriu: nobilul Pavel Leonard, baronul Dimitrii Stuart, baronul Alexandru Stuart, șambelanul Alexandru Crupenschi, principele Grigori Sturdza, Chiril Leonard, Constantin Moruzi, Nicolae Catargi, Constantin Cazimir ș.a. Numărul mare de nobili în zemstvele guberniale se menține și în anii următori: 1873/1875 – 78,2%, 1885/1887 – 81,6%, 1888/1890 – 90,6%, 1891/1893 – 91,6% etc. Aceste date ne permit să concluzionăm că în Basarabia, ca și în toate guberniile Imperiului Rus, zemstvele obțin calificativul de instituții corporative-nobiliare⁷.

Zemstvele nu erau finanțate de către stat. Pentru a-și acoperi cheltuielile, zemstva a fost abilitată să colecteze taxe și impozite locale. Veniturile zemstvei erau formate din impozitarea veniturilor întreprinderilor industriale și comerciale precum și din taxele percepute pentru averea mobilă și imobilă. Practic, majoritatea cheltuielilor zemstvei erau suportate de țărani, pământul cărora era împovărat cu plăți în folosul zemstvei de două ori mai mari ca moșiile nobilimii. Principalele articole de cheltueli erau întreținerea instituțiilor zemstvei, întreținerea diferitor instituții de stat, asistența socială, învățământul, asistența medicală și veterinară. În grija zemstvelor au fost transmise chestiunile ce necesitau cheltueli materiale și eforturi din partea birocrăției, care, profitând de această ocazie și-a ușurat substanțial existența. Multe din atribuțiile zemstvei nu aveau nimic comun cu necesitățile locale (întreținerea încăperilor pentru arestați; asigurarea cu locuințe a funcționarilor organelor de poliție; convoierea arestaților; construirea și întreținerea drumurilor; asigurarea transportului pentru deplasarea funcționarilor de stat și altele), dar datorită faptului că ele țineau de interesul statului erau îndeplinite în mod obligatoriu de zemstve.

Astfel, studierea evoluției zemstvei ne permite să identificăm date importante despre viața social și culturală a Basarabiei la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului XX-lea. În acest, sens o sursă scrisă importantă care înregistrează sarcinile și sintetizează realizările Zemstvei sunt *rapoartele anuale*, care au fost elaborate atât la nivel județean⁸, cât și gubernial⁹. Acestea sunt depozitate atât la Agenția Națională a Arhivelor, cât și în fondul de Carte Rară al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova¹⁰, colecție care include 1194 de documente, dintre care 588 se referă la administrarea gubernială și locală din Basarabia.

⁶ ПСЗРИ. Собр. II, т. 43, ч. 2, 1868, № 46404, СПб, р. 386.

⁷ Ludmila Coadă, *Zemstva Basarabiei. Aspecte istorico-juridice*, Chișinău: Pontos, 2009, pp. 208-210.

⁸ *Отчет Белецкой Уездной Земской Управы за 1899-й год*, Бельцы: Типография М. Г. Григорьева, 1900.

⁹ *Отчет Бессарабской Земской Управы 1897*, Кишинев: Тип. Э. Щлиомоновича, 1897; *Отчет о действиях Бессарабской Губернской Земской Управы за 1900 год*, Губернскому земскому собранию XXXIII очередной сессии в 1901 году, Кишинев: Типография Ф.П. Кашевского, 1901; *Отчет о действиях Бессарабской Губернской Земской Управы за 1901 год*, Губернскому земскому собранию XXXIV очередной сессии в 1901 году, Кишинев: Типография Ф.П. Кашевского, 1902.

¹⁰ <http://www.moldavica.bnrm.md/biblielmo?site=localhost&a=p&p=about&c=carti&l=ro&w=utf-8>

Rapoartele anuale întocmite de zemstva gubernială și de zemstvele județene din Basarabia reprezintă surse de primă importanță pentru înțelegerea istoriei provinciei în perioada modernă, sub dominație țaristă. Ele reflectă nu doar activitatea administrativă, ci și viața socială, economică și culturală a populației, oferind cercetătorului date complexe și variate. Aceste documente impresionează prin complexitatea tematică, incluzând mai multe domenii: administrație, economie, infrastructură și societate. Un exemplu în acest sens este raportul anual al Zemstvei Guberniale din Basarabia din anul 1900. Acesta incluzând date despre diverse problemele, cum ar fi organizarea administrației și repartitia atribuțiilor funcționarilor, relația cu guvernatorul și soluționarea protestelor, dar și chestiuni practice precum finanțele, sănătatea publică, educația sau infrastructura. De exemplu, raportul conține secțiuni detaliate privind funcționarea spitalelor guberniale și județene, activitatea farmaciilor, maternitatea, azilele, școlile pentru felceri și moașe, precum și despre combaterea epidemiilor prin trimiterea probelor la stațiile bacteriologice din Odesa. Totodată, sunt consemnate cheltuieli pentru întreținerea azilelor, a orfelinatelor și pentru sprijinirea săracilor, ceea ce relevă preocuparea autorităților locale pentru problemele sociale ale epocii.

Despre administrația zemstvei guberniale în anul 1900. Rapoartele anuale ale zemstvelor constituie o sursă esențială pentru studierea structurii și funcționării administrației locale din Basarabia la începutul secolului al XX-lea. Ele oferă informații detaliate atât despre componența aparatului administrativ, cât și despre modificările intervenite în cadrul acestuia prin numiri, demiteri sau redistribuirea atribuțiilor funcționarilor. Astfel, în raportul pe anul 1900 al Zemstvei Guberniale Basarabene se menționează alegerea în funcția de președinte a lui Gheorghe N. Crupenschi, fapt ce marchează o schimbare în conducerea instituției. Alături de acesta, au fost cooptați și noi membri în structurile de conducere, precum P.I. Biberi, St.I. Dunca și V. Varzari¹¹, care au primit responsabilități specifice în funcție de necesitățile administrative ale epocii.

Documentul enumeră și alte persoane cu roluri de coordonare, împărțind atribuțiile pe domenii distincte de activitate. De pildă, baronul Alexandru O. Stuart a fost însărcinat cu supravegherea muzeului zemstvei, a serviciului veterinar și a activităților legate de combaterea filoxerei, problemă deosebit de gravă pentru viticultura basarabeană la sfârșitul secolului al XIX-lea. La rândul său, C.I. Dunca a coordonat sectorul financiar și contabilitatea, gestionând inclusiv fondurile destinate asigurărilor împotriva incendiilor, școlilor și azilelor pentru orfani, ceea ce arată interconectarea între administrația zemstvei și serviciile de asistență socială și educațională.

Un alt exemplu este V. Varzari, căruia, pe lângă responsabilitățile deținute anterior, i-au fost încredințate și sarcini suplimentare: supravegherea lucrărilor de construcții (în special drumuri și alte edificii finanțate de zemstvă), precum și conducerea biroului de statistică. Această din urmă funcție era deosebit de importantă, întrucât activitatea zemstvei se baza pe colectarea și analiza datelor demografice, economice și sociale, utilizate ulterior în planificarea bugetară și în adoptarea deciziilor administrative¹². Ulterior, raportul oferă o prezentare detaliată a aparatului administrativ al zemstvei, incluzând o listă de peste treizeci de funcționari activi în anul 1900. În document sunt menționate nu doar numele și funcțiile acestora, ci și datele privind intrarea în serviciu, ceea ce permite reconstituirea evoluției carierei lor și a stabilității personalului administrativ. Printre funcțiile consemnate se regă-

¹¹ *Отчет о действиях Бессарабской Губернской Земской Управы, с 1 января по 1 сентября 1900 года*, Кишинев: Тип. А. Голденштейна, 1900, p. 3.

¹² *Ibidem*, pp. 4-5

sesc posturi variate, care reflectă structura complexă a instituției: secretar, ajutor de secretar, conțopiști, contabili, medici veterinari, arhiviști, ingineri și alți funcționari specializați. Raportul nu se limitează la simpla enumerare, ci precizează și statutul angajării. Astfel, se disting trei categorii de personal: funcționari de bază, care constituiau nucleul aparatului administrativ (38 de persoane); funcționari angajați în calitate de ajutoari sau asistenți (11 persoane); și un singur caz de persoană primită „pentru a învăța funcția”, ceea ce arată preocuparea zemstvei pentru formarea și pregătirea cadrelor noi. Această clasificare reflectă atât gradul de profesionalizare a administrației zemstvei guberniale, cât și dimensiunea și diversitatea activităților gestionate¹³. Astfel, este observabilă ierarhia care exista în cadrul administrației zemstvei guberniale, existența unui aparat birocratic bine organizat pentru a gestiona volumul de muncă. Asistenții și cei care sunt în proces de învățare indică procesul pregătirii viitoarei generații de funcționari, totuși ar putea indica și faptul că obținerea acestor funcții este condiționată de apropierea profesională sau personală a unelor persoane, cum este cazul în care în funcția de secretar-adjunct a fost numit M.I. Kiatski, în locul lui A.V. Kiatski. Întreținerea pentru personalul zemstvei prezenta o sumă de 6300 de ruble¹⁴.

Prin urmare, raportul anual pe 1900 nu oferă doar o listă de nume și funcții, ci relevă mecanismele de funcționare ale zemstvei guberniale, domeniile prioritare pentru administrația locală și gradul de specializare a membrilor săi. De asemenea, prin evidențierea responsabilităților concrete – de la infrastructură și educație, până la sănătate publică și agricultură – documentul ilustrează rolul central al zemstvei în gestionarea vieții economice și sociale a Basarabiei.

Aspecte economice și financiare reflectate în rapoartele zemstvelor. Rapoartele zemstvelor reprezintă surse de prim rang și pentru studierea evoluției economice a Basarabiei în perioada țaristă, întrucât ele conțin informații detaliate privind gestionarea finanțelor și direcțiile de dezvoltare susținute de administrația locală. Un exemplu relevant este petiția înaintată de zemstva din Bălți, prin care se solicita alocarea a 20000 de ruble dintr-un fond total de 45000 de ruble acumulat de societățile de economii agricole, cu scopul de a înființa o bancă de credit agricol. Această inițiativă ilustrează interesul real al administrației locale pentru soluționarea problemelor structurale din agricultură și pentru sprijinirea dezvoltării acestui sector, prin facilitarea accesului la credit și achiziționarea utilajului necesar modernizării gospodăriilor țărănești. Petiția a fost transmisă spre examinare Ministerului de Interne, ceea ce confirmă interdependența dintre nivelul local și cel central în luarea deciziilor¹⁵. Contextul economic în care a apărut această solicitare este deosebit de semnificativ: recoltele slabe din anii precedenți și invazia de filoxeră au determinat zemstvele să adopte măsuri speciale. Printre acestea se numără alocarea de fonduri pentru compensarea pagubelor provocate de boală, acoperirea cheltuielilor de tratament și desfășurarea unor campanii de informare a populației cu privire la metodele de combatere a dăunătorilor¹⁶. Totodată, s-a decis alocarea sumei de 2000 de ruble pentru un proiect prin care zemstva din Basarabia a pus la dispoziție un teren de 12 desetine destinat înființării unei pepiniere de viță-de-vie americană, considerată o soluție viabilă, dată fiind rezistența sporită a acestui soi în fața filoxerei¹⁷.

¹³ *Ibidem*, pp. 6-9.

¹⁴ *Отчет о действиях Бессарабской Губернской Земской Управы, с 1 января по 1 сентября 1900 года*, Кишинев: Тип. А. Голденштейна, 1900, p. 17.

¹⁵ *Ibidem*, p. 31.

¹⁶ *Ibidem*, p. 21.

¹⁷ *Ibidem*, p. 23.

Un alt aspect de interes îl constituie dinamica sistemului bancar și a disputelor juridice legate de fondurile zemstvei. Conform raportului din 1900, un capital de 22889 de ruble și 32 de cop., destinat inițial pentru acordarea de ajutoare alimentare, a devenit subiectul unei controverse între administrația orașului Chișinău și zemstva gubernială. Suma fusese transferată în anul 1874 către banca orășenească și ulterior integrată în fondul public al acesteia, cu aprobarea Ministerului de Interne și a Senatului Guvernamental. În pofida petițiilor repetate ale administrației orășenești pentru restituirea capitalului, ancheta efectuată de zemstva gubernială în ianuarie 1900 a stabilit caracterul irevocabil și legal al transferului. Concluzia autorităților a fost că solicitarea de restituire nu avea fundament juridic, iar fondurile trebuiau considerate drept un transfer definitiv în beneficiul băncii orașului¹⁸

De asemenea, rapoartele menționează că zemstva gubernială acorda împrumuturi către zemstvele județene, relație care reflectă mecanismele financiare interdependente ale administrației provinciale. Nivelul datoriilor neachitate în anul 1900 era diferit de la un județ la altul, proporțional cu gradul de dezvoltare economică și capacitatea financiară a fiecărei regiuni¹⁹. Aceste informații nu doar că evidențiază funcționarea mecanismelor economice locale, dar permit și reconstituirea diferențelor regionale din Basarabia la începutul secolului XX.

Infrastructură. Raportul Zemstvei Guberniale Basarabene pentru anul 1900 se dovedește a fi o sursă deosebit de relevantă pentru studierea evoluțiilor infrastructurale și a modului de distribuire a resurselor financiare la nivel provincial. Suma totală prevăzută pentru cheltuieli în acest domeniu s-a ridicat la 195112 de ruble și 44 cop., ceea ce ilustrează rolul central acordat de administrația zemstvei lucrărilor gospodărești. Printre sarcinile asumate se numărau construcția și reparația drumurilor, dezvoltarea căilor ferate, precum și ridicarea sau reconstrucția instituțiilor de interes public, între care școlile și spitalele ocupau un loc important. Spre exemplu, pentru construcția șoselei Chișinău–Criuleni era stabilit un plafon de cheltuieli de maximum 300.000 de ruble²⁰, ceea ce confirmă dimensiunea proiectelor infrastructurale planificate. Totuși, nu toate solicitările au fost acceptate: un caz ilustrativ îl constituie respingerea proiectului unei căi ferate Orhei–Chișinău–Soldănești²¹, motivată prin lipsa fondurilor disponibile.

Raportul atestă, de asemenea, rolul județelor în formularea solicitărilor privind dezvoltarea rețelei de drumuri. În baza acestor cereri, s-a constituit un capital special destinat infrastructurii, în valoare de 195112 de ruble 44 cop.,²² distribuite pe județe. Tootodată, din fondurile rutiere guberniale s-a alocat suma de 20.800 de ruble pentru construirea șoselei ce lega orașul Chișinău de Spitalul de la Costiujeni. Repartizarea cheltuielilor s-a realizat proporțional cu gradul de necesitate a lucrărilor în județe, cea mai mare sumă fiind alocată districtului Orhei. Această practică sugerează existența unui mecanism de consultare și participare locală, însă în cadrul unei dependențe structurale de zemstva gubernială, care deținea controlul final asupra deciziilor.

În paralel cu proiectele de infrastructură, o parte din fonduri a fost destinată reparațiilor clădirilor administrate de zemstvă, în special unităților medicale și de asistență socială. Astfel, în 1900 s-au alocat:

¹⁸ *Ibidem*, p. 32-33.

¹⁹ *Отчет о действиях Бессарабской Губернской Земской Управы, с 1 января по 1 сентября 1900 года*, Кишинев: Тип. А. Голденштейна, 1900, p. 7.

²⁰ *Ibidem*, pp.43-46.

²¹ *Ibidem*, p. 14.

²² *Ibidem*, pp. 271-274.

- ✓ 2506 ruble și 93 cop. pentru Spitalul gubernial;
- ✓ 879 ruble și 07 cop. pentru Spitalul de la Costiujeni;
- ✓ 329 ruble pentru azile și orfelinate;
- ✓ 186 ruble și 89 cop. pentru spitalul de boli pneumologice.

Totalul acestor cheltuieli se ridică la 3901 ruble și 69 cop., sumă modestă în comparație cu investițiile destinate infrastructurii²³.

Această discrepanță relevă prioritățile de guvernare ale zemstvei, orientate în primul rând către dezvoltarea infrastructurii publice și utilitare, în detrimentul domeniului social și sanitar. Motivele unei asemenea orientări sunt explicite: drumurile și căile de comunicație erau esențiale pentru consolidarea controlului administrativ asupra teritoriului, asigurând accesul rapid către centrele politice și administrative ale provinciei.

Prin urmare, raportul din 1900 demonstrează că zemstva gubernială și-a orientat activitatea prioritar spre consolidarea infrastructurii ca instrument de control administrativ și politic, în timp ce nevoile comunitare, precum sănătatea publică, au fost plasate pe un plan secund. Această distribuție a resurselor reflectă logica generală a administrației țariste, interesată mai ales de funcționalitatea aparatului statal și mai puțin de îmbunătățirea nivelului de trai al populației.

Sănătate. Rapoartele Zemstvei Guberniale pentru anul 1900 oferă informații ample și detaliate privind organizarea și funcționarea serviciilor medicale din Basarabia. O atenție deosebită este acordată Spitalului gubernial din Chișinău, unde în anul 1900 au fost tratați în total 3190 de bolnavi, dintre care 844 în secția de psihiatrie, 657 în secția de boli venere (în special sifilis) și 1689 în alte secții medicale. Numărul total al zilelor de spitalizare a atins cifra de 120119²⁴. Rapoartele conțin, de asemenea, date despre proveniența socială și locul de trai al pacienților, evidențiind astfel caracterul social al instituțiilor medicale și rolul lor în asigurarea unei minime asistențe sanitare populației din medii diverse. Totodată, sunt incluse informații privind inventarul spitalelor – mobilier, echipamente, dotări –, precum și despre regimul alimentar al bolnavilor, aspecte ce permit cercetătorului să reconstituie atât nivelul de dotare materială, cât și preocupările pentru igienă și alimentație²⁵. Un capitol aparte îl constituie activitatea farmaciilor, cu accent pe farmacia Spitalului gubernial, unde sunt prezentate cheltuielile detaliate pe secții și modul de organizare a aprovizionării cu medicamente. Aceste date sunt deosebit de relevante pentru analiza costurilor și a logisticii medicale din provincie²⁶. Rapoartele includ și informații despre instituțiile auxiliare sistemului medical, precum azilul de maternitate, care funcționa sub patronajul zemstvei, și despre școala de felceri și moașe, unde sunt prezentate listele studenților și profesorilor, precum și disciplinele studiate. Aceste detalii scot în evidență implicarea zemstvei nu doar în acordarea de îngrijiri imediate, ci și în formarea cadrelor medicale, indispensabile pentru extinderea rețelei de asistență sanitară la nivel local. Prin urmare, rapoartele anuale constituie o sursă de prim rang pentru înțelegerea situației medicale a Basarabiei la începutul secolului al XX-lea, reflectând atât aspectele instituționale și organizatorice, cât și dimensiunile sociale și educaționale ale sistemului de sănătate din provincie.

²³ *Ibidem*, pp. 321-327.

²⁴ *Отчет о действиях Бессарабской Губернской Земской Управы, с 1 января по 1 сентября 1900 года*, Кишинев: Тип. А. Голденштейна, 1900, pp. 80-81.

²⁵ *Ibidem*, pp. 88-99.

²⁶ *Ibidem*, pp. 100-102.

Educație și asistență socială. Raportul zemstvei guberniale din anul 1900 constituie o sursă de primă importanță pentru studierea istoriei sociale și educaționale a Basarabiei țariste, întrucât reflectă mecanismele prin care instituțiile locale au gestionat aspecte legate de protecția socială, educație și formarea profesională. Din document reiese clar caracterul bivalent al zemstvelor, care îmbinau atât funcții administrative, cât și responsabilități sociale. Un exemplu relevant îl constituie modul de organizare a sprijinului acordat categoriilor defavorizate – în special orfanilor, văduvelor și copiilor abandonati. Raportul atestă că, la 1 ianuarie 1900, zemstva gubernială avea în grija sa 83 de copii²⁷, repartizați fie în instituții specializate (școli agricole, ateliere meșteșugărești, aziluri), fie în custodia rudelor sau a mamelor, care deveneau tutori plătiți. Definiția orfanului, specifică epocii, includea nu doar copiii rămași fără ambii părinți, ci și pe cei care își pierduseră tatăl, mama neavând posibilitatea materială de a-i întreține singură.

Raportul oferă date concrete privind sprijinul financiar acordat: pentru copiii de 6–11 ani se alocau anual circa 92 de ruble (7 ruble lunar), pentru cei de 12–16 ani suma creștea la 111 ruble (9,25 ruble lunar), iar pentru adolescenții de 17–19 ani era prevăzută o medie de 97,5 ruble (8,12 ruble lunar). Cea mai mare cheltuială revenea categoriei de 12–16 ani, confirmând efortul de a susține adolescenții în perioada de formare profesională. Totuși, tutorii reclamau insuficiența acestor sume, fapt ce indică limitele sistemului rudimentar de asistență socială al zemstvelor, chiar dacă acesta reprezenta totuși o formă incipientă de responsabilitate comunitară²⁸.

Datele raportului subliniază și rolul zemstvei guberniale în sprijinirea educației. Gimnaziul de fete din Chișinău, de exemplu, dispunea în 1900 de un buget total de 37640 de ruble, din care 14500 proveneau din fondurile zemstvei, adică aproape jumătate din total. Această dependență financiară arată că, deși școala beneficia și de alte surse de venit, funcționarea ei era posibilă datorită implicării administrative locale. Raportul conține și un proiect bugetar pentru anul 1901, ceea ce dovedește o planificare anticipată și o preocupare pentru asigurarea sustenabilității instituțiilor educaționale²⁹.

Totodată, în aceeași sursă sunt consemnate date despre trei școli agricole – Cucuruzeni, Grinăuți și Purcari – instituții aflate sub patronajul zemstvei guberniale. Acestea urmăreau să pregătească specialiști în agricultură, domeniu strategic pentru Basarabia, cu accent pe cultura cerealelor, viticultură și creșterea animalelor. Bugetele lor anuale (circa 16000 de ruble pentru primele două) erau aprobate de Ministerul Agriculturii și Domeniilor de Stat și monitorizate de Camera de Control din Basarabia. Școala de la Purcari funcționa după un model diferit, fiind susținută prin taxe plătite de elevi și sprijinul moșiilor particulare³⁰. Acești elevi erau majoritatea elevilor erau de origine țărănească (44 de elevi), dar existau și elevi din familii de nobili, clerici sau de meșteșugari. Prin urmare, ele erau asemănătoare ca domeniu de formare a specialiștilor, dar cu unele diferențe în administrare.

În concluzie, raportul zemstvei guberniale din 1900 constituie o mărturie documentară de prim rang pentru înțelegerea mecanismelor sociale și educaționale din Basarabia țaristă. El arată modul în care zemstva se implica în protecția categoriilor vulnerabile, în finanțarea școlilor și în crearea unui cadru rudimentar de formare profesională, dar și limitele impuse

²⁷ *Ibidem*, p. 115.

²⁸ *Отчет о действиях Бессарабской Губернской Земской Управы, с 1 января по 1 сентября 1900 года*, Кишинев: Тип. А. Голденштейна, 1900, pp. 119-123.

²⁹ *Ibidem*, pp. 328-330.

³⁰ *Ibidem*, p. 117.

de resursele financiare și de politica centrală a Imperiului Rus. Astfel, documentul reflectă atât preocupările pentru dezvoltare, cât și contradicțiile și insuficiențele sistemului de administrație locală din epocă.

Analiza raportului anual al Zemstvei Guberniale din Basarabia pentru anul 1900 confirmă rolul acestor instituții în administrarea vieții provinciei la începutul secolului al XX-lea. Documentele de acest tip nu reprezintă doar simple evidențe birocratice, ci adevărate sinteze ale realităților sociale, economice, culturale și infrastructurale ale Basarabiei, oferind o imagine complexă asupra relației dintre autoritățile locale și cele centrale. Rapoartele evidențiază atât funcția administrativă a zemstvelor – prin organizarea aparatului funcționăresc, gestionarea resurselor financiare și dezvoltarea infrastructurii –, cât și dimensiunea lor socială, reflectată în preocupările pentru educație (situația școlilor și a elevilor), sănătate (numărul spitalelor, al bolnavilor tratați, cheltuielile pentru medicamente) și asistență publică. Totodată, prioritățile evidențiate – investițiile masive în infrastructură în detrimentul domeniului social – ilustrează logica politică a administrației țariste, axată pe consolidarea controlului statal mai mult decât pe îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației. În același timp, rapoartele dezvăluie implicarea nobilimii locale în structurile zemstvelor, confirmând caracterul lor corporativ-nobiliar și interdependența dintre interesele locale și cele imperiale. Prin urmare, rapoartele anuale ale zemstvelor constituie surse importante pentru studierea istoriei moderne a Basarabiei, care alături de alte surse inedite și editate, oferind cercetătorului date detaliate și relevante pentru înțelegerea proceselor de modernizare administrativă și social-economică a provinciei în cadrul Imperiului Rus.

* Articol elaborat în cadrul subprogramului „Coordonatele modernizării social-economice, politice, administrative și culturale în Moldova, Basarabia, RASSM, RSSM și Republica Moldova în context regional și european (studii, documente, sinteze)”, Institutul de Istorie, Universitatea de Stat din Moldova